

NOVEMBER DECEMBER
2023

ROSTOV-ON-DON , RUSSIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ**

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Editorial board/Редакционная коллегия

Главный редактор

Кирилл Долгополов Северо-Кавказский Федеральный университет

Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Северо-Кавказский федеральный университет

Узденов Расул Магомедович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Пржиленский Игорь Владимирович, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Токмаков Дмитрий Сергеевич страший преподаватель кафедры уголовного права и процесса СКФУ

Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции г. Ростов-на-Дону 2023 г. (Типография Аспект)

<https://orcid.org/0000-0001-6156-3630>

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7620798>

©Коллектив авторов

©virtualconferences. press

MEDICAL SCIENCE

Monitoring patients using intensive monitoring devices.

Наблюдение за пациентами с использованием приборов интенсивного мониторинга.

Intensiv kuzatish apparatlaridan foydalanib bemorlarni kuzatish.

Bozorova Ruxsat Sultonovna
Temirqulova Mahliyo Azamat qizi,
Mirzayeva Salomat Erkin qizi
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Phone: +998973041225
mahliyotemiqulova@gmail.com

Annotation: Since saving the patient's life is the most important task during rapid and intensive therapy, a large number of devices and a continuous monitoring system are used. Monitoring of patients with the help of special devices-monitors in the intensive care unit and intensive care unit provides an opportunity to collect objective information about the state of the body and give an alarm about sudden life-threatening situations.

Keywords: ECG, tonometer, catheter, histogram, tracheostomy, blood transfusion, intubation tube, chlorhexidine, ether.

Аннотация: Поскольку спасение жизни пациента является важнейшей задачей при проведении экспресс-интенсивной терапии, используется большое количество приборов и система непрерывного мониторинга. Наблюдение за больными с помощью специальных приборов-мониторов в отделении реанимации и реанимации дает возможность собирать объективную информацию о состоянии организма и подавать сигнал тревоги о внезапных угрожающих жизни ситуациях.

Ключевые слова: ЭКГ, тонометр, катетер, гистограмма, трахеостомия, переливание крови, интубационный зонд, хлоргексидин, эфир.

ANNOTATSIYA: Tezkor va intensiv terapiyani o`tkazish vaqtida bemorning hayotini saqlab qolish eng muhim vazifa bo`lganligi sababli, ko`p sonli apparatlar

va doimiy kuzatish tizimi qo`llanadi. Reanimasiya va intensiv terapiya bo`limida maxsus qurilma–monitorlar yordamida bemorlarni kuzatish organizm holati haqidagi ob`yektiv ma`lumotlarni to`plash va to`satdan yuzaga keladigan hayot uchun xavfli holatlar haqida havf–xatar signalini berish imkoniyatini beradi.

KALIT SO`ZLAR: EKG, tonometr, katetr, gistogramma, traxeostoma, qon quyish, intubatsion trubka, xlorgeksidin, efir.

Intensiv terapiya bo`limida quyidagi kuzatuv usullari mavjud:

Monitoring:

- 1) EKG: 12 burilmali EKG, bipolyar burilmali EKG;
- 2) AB: avtomatik tonometr, AB noinvaziya usuli bilan o`lchash, AB invaziya usuli bilan o`lchash, Svan–Gans katetri;
- 3) Pulsoksimetr.

Monitorlarning ko`pi quyidagi ko`rsatkichlarni qayd qiladi: arterial bosim, EKG, nafas soni, qonning kislorod bilan to`yinishi darajasi.

Bundan tashqari, ba`zi monitorlar yordamida boshqa parametrlar kattaligini kuzatish mumkin: chiqarilayotgan havoda karbonat angidrid gazining parsial bosimi va o`pkani sun`iy ravishda apparatli ventilyasiyasini o`tkazish vaqtida nafas olish sonini.

Ko`rsatmalarni qayd qilish hamshira tomonidan intensiv kuzatish xonasida chiziqli grafik–gistogrammalar ko`rinishida amalga oshiriladi.

Apparatli monitoringni o`tkazish vaqtida hamshira quyidagilarni bajarishi lozim:

- apparat datchiklarini bemorning badanida o`rnatish va ular to`g`ri o`rnatilganligini kuzatish;
- apparatni yoqish va uni ish rejimiga sozlash;
- fiziologik parametrlar ahamiyatini displeyda qayd qilish va intensiv kuzatish kartasida ma`lum chastotasi bilan ifodalash;
- havf–xatar signali bo`lgan taqdirda shifokorni chaqirib, zaruriyat bo`lsa, reanimasiya tadbirlarni zudlik bilan boshlash;

- monitoring tugagandan so`ng bir marotaba foydalanadigan datchiklarni utilizasiya qilish, ko`p marotaba foydalanadigan datchiklarni dezinfeksiyalash.

Intensiv terapiyani o`tayotgan bemorlarda infeksiya bilan bog'liq bo'lgan asoratlarning tez-tez uchrab turishi, sanitariya-gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilishni talab etadi. Chunki og'ir holatda yotgan, xususan operatsiya qilingan yoki jarohatlangan bemorlarda turli infeksiyalarga qarshi immunitet pasayadi. Ular har qanday infeksiyani o'zlariga yuqtirishga moyil bo'lib qoladilar. Infeksiyalar autogen, ekzogen va hokazo bo'lishi mumkin. Eng xavflisi grammanfiy mikroblardir. Bunday mikroblar tashqi muhitda va bemorning nafas yo'llarida xohlagancha topiladi. Ular ko'payishi uchun sharoitni og'ir ahvoldagi yotgan bemorlardan topadilar. Asoratlar bemor ahvolining yomonlashishiga sababchi bo'ladi.

Mikroblar bilan zararlanish bemorlarning terisi va yaralari, tibbiyot xodimlarining kiyimlari va qo'li yoki palatadagi iflos jihozlar, bemorning ko'rpa-to'shaklari, palatadagi havoning ifloslanishi, tomirlarga qo'yilgan katetr va intubatsion trubkalar, ko'pincha, siydik qopchasiga qo'yilgan katetr, qon quyish vositalari va traxeostomadan keyin sodir bo'ladi. Shularni hisobga olib, intensiv terapiya bo'limlari boshqa bo'lim xodimlari uchun „yopiq“ bo'lishi kerak, bo'limda ishlaydigan xodimlarda esa maxsus kiyim bo'lib, u kiyimlarda tashqariga chiqmasliklari, kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralalar ham muolajalarni bajarganda maxsus qo'lqoplarda ishlashlari shart.

Bo'limdagi sanitariya-gigiyena rejimiga ko'ra har kuni pollarni zararsizlantiruvchi vositalar bilan ho'llab ikki marta artish, palatani kuniga besh martagacha shamollatish maqsadga muvofiq, palatani kvarsplash va uni maxsus daftarda belgilab borish zarur. Xodimlar qo'llari, fartuklariga maxsus dezinfeksiyalovchi vositalar bilan ishlov berishlari shart. Bundan tashqari, bo'limdagi apparat va jihozlarni doimiy ravishda bakteriotsid tekshiruvdan o'tkazish, ayrim kasallarni ajratib qo'yish, vaqti-vaqti bilan xonalarni obdan tozalab turish lozim.

Jarohat va apparatlar sirtidagi mikroblar kimyoviy vositalar bilan tozalanadi. Shu maqsadda etil spirtining 70 % li, 96 % li eritmalaridan foydalaniladi. Yiringli

jarohatlar va apparatlar sirti ishlov berilgandan so'ng 5 daqiqa davomida mikroblar zararsizlanadi. Xlorgeksidinning 1 % li va 0,5 % li eritmaları bilan apparatlarning ayrim qismlari artilib yoki botirib olinadi, keyin suvda yuviladi. Apparat yig'ilgan holatda bo'lsa, efirga xlorgeksidinning 0,5 % li eritmasi yoki spirt solinadi va apparat orqali o'tkaziladi.

Intubatsion trubkalar, maskalar, traxeostomiya trubkalari, havo o'tkazgichlar ko'p ifloslanadi, ular ham yuqorida aytilgan tartibda tozalanishi kerak. Bor kislotasi, diotsid kabi vositalar bilan zararsizlantirilganda bemorlar va apparatlar uchun ham xavfsiz bo'ladi. Xulosa qilib shunday deyish mumkin: bemorga sun'iy nafas bergandan keyin apparat ifloslanadi, ishlatib bo'lingandan so'ng har bir qismi: rezina, temir yoki plastmassa qismi, dezinfeksiyalovchi vositalar, yuqumsizlantirilishi kerak.

Sun'iy nafas berish apparatlarini quyidagi tartibda zararsizlantiriladi: mexanik tozalash va yuvish; sterilizatsiya va dezinfeksiya; sterilizatsiya va zararsizlantirilgan asboblarni sterillangan holda avaylab saqlash.

Infeksiya tarqalishining oldini olishda intensiv terapiyani bo'limi xodimlari, xususan hamshirasining roli katta. Ular bo'limda umumiy sanitariya-gigiyena qoidalari saqlanishiga javobgardirlar. Har bir xodim ishga kelgandan so'ng yoki muolajani bajarishdan oldin qo'llarini sovun bilan yuvishi, niqoblarda ishlashi shart.

Bemorlarning shaxsiy gigiyenasiga ham e'tibor berish kerak. Buning uchun hamshira bemor ko'rpa-to'shaklariga e'tibor berishi, og'iz, burun bo'shliqlarini bir necha marta tozalab turishi, og'ir yotgan bemorlarning sochi, tirnog'iga e'tibor berishi, yotoq yaralarning oldini olish, ularni ko'rsatmaga muvofiq ovqatlantirish kabi profilaktik ishlarni bajarishi shart.

Bemor bo'limdan ketgandan so'ng ishlatilgan har bir ko'rpa-choyshablar dezinfeksiyalovchi kameralarda zararsizlantirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ziyaeva M.F., Hamedova M.A., Mirrahimova G.M., Murodova R.T. Jarrohlikda hamshiralik ishi. Toshkent. Milliy ensiklopediya. 2005 yil.
2. Bekmurodova M. Jarrohlik va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi. Toshkent 2005 yil.
3. Barikina N.V., Chernova O.V. "Sestrinskoe delo v xirurgii". Feniks - 2002 yil.

Clinical and neuroimaging possibilities for diagnosing fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Diseases of the joints and spine are a serious problem of modern medicine, as they lead to the development of a pronounced anatomical and functional inferiority of the musculoskeletal system. In the structure of the incidence of the population of Uzbekistan, they occupy one of the first places due to the high prevalence, chronic nature, as well as a large percentage of temporary and permanent loss of working capacity.

Purpose of the study. Assess the possibilities of MRI diagnostics of fibromyalgia syndrome.

Materials and research methods. The analysis of clinical, radiological and magnetic resonance data in 131 patients aged 20 to 50 years. From the presented data it follows that the most numerous (58 people) group of patients aged 30 to 40 years. The mean age of patients with ankylosing spondylitis was 40 ± 7.6 years, with spondyloarthropathies - 30 ± 5.6 years. The control group was selected to study the normal MP-anatomy of unchanged sacroiliac joints and consisted of 34 volunteers (volunteers) who did not have clinical, laboratory and subjective signs of SIJ changes. The average age of the subjects in the control group was 35 ± 6.7 years.

Research results. According to the nature of the complaints, clinical symptoms, results of laboratory and instrumental studies, the patients were divided into 3 clinical and 1 control groups: the 1st group was represented by 20 patients with complaints of pain in the sacrum, but with negative clinical, laboratory and radiological data (conventional radiography, CT) studies. Five of these patients showed changes in SIJ on MRI (cancellous edema and soft tissue changes). The 2nd group consisted of 62 patients with complaints of pain in the sacrum and with positive data from clinical examination, laboratory and radiological studies. Group 3 included 15 patients with complaints, positive clinical examination data, radiological studies, and no changes in C-reactive protein levels. The control group

consisted of 34 volunteers with no complaints from the CPS, with negative clinical and laboratory data. All patients in the control group received informed consent for complex radiological studies.

Findings. MRI is a non-alternative method for studying SIJ. In the visualization of edema of the spongy substance of the bone structures of the joint, the sensitivity of MRI in comparison with CT and conventional radiography is 98.7%, 0%, 0%, respectively, the specificity is 95.2%, 0%, 0%, the accuracy is 97.9%, 0%, 0%. In the assessment of soft tissue structures, these comparisons also indicate the priority of MRI and are sensitivity - 98.7%, 5.7%, 0%, specificity - 95.2%, 4.2%, 0%, accuracy - 97.9%, 4.8%, 0% respectively.

Course of pathological climax in geriatric patients and characteristics of treatment

Течение патологического климакса у гериатрических больных и особенности лечения

Geriatric bemorlarda patologik klimaksning kechishi va davolash xususiyatlari

**Jamolova Maftuna Istamovna,
Kurbanova Aziza Alisherovna**

Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Телефон: +998 992652409

maftunajamolova997@gmail.com

ANNOTATION: Climax is not a disease, but a completely normal physiological period observed in the life of any woman after the age of 45. But the pathological course of the climax is one of the biggest health problems for any geriatric patient. This article provides information about the course of pathological climax in geriatric patients and features of treatment.

KEY WORDS: pituitary gland, hypothalamus, ovulation, gonadotropic hormones, ovary, endometritis, hypertension, tachycardia, migraine, profuse sweating, paresthesias, sedatives, hormonal drugs, vegetotropic drugs.

АННОТАЦИЯ: Климакс – это не болезнь, а вполне нормальный физиологический период, наблюдаемый в жизни любой женщины после 45 лет. Но патологическое течение климакса – одна из самых больших проблем со здоровьем для любого гериатрического больного. В статье представлены сведения о течении патологического климакса у гериатрических больных и особенностях лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гипофиз, гипоталамус, овуляция, гонадотропные гормоны, яичники, эндометрит, артериальная гипертензия, тахикардия, мигрень, обильное потоотделение, парестезии, седативные средства, гормональные препараты, вегетотропные препараты.

ANNOTATSIYA: Klimaks - bu kasallik emas, 45 yoshdan keyin har qanday ayolning hayotida kuzatiladigan mutlaqo normal fiziologik davr. Ammo klimaksning patologik kechishi har qanday geriatrik bemor uchun salomatligidagi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. **Ushbu maqola geriatrik bemorlarda patologik klimaksning kechishi va davolash xususiyatlari haqida ma'lumot beradi.**

KALIT SO'ZLAR: gipofiz, gipotalamus, ovulyatsiya, gonadotrop garmonlar, tuxumdon, endometrit, gipertoniya, taxikardiya, migren, ko'p terlash, paresteziyalar, sedativ vositalar, garmonal dorilar, vegetotrop dorilar.

Klimakterik davr – erkak va ayollar uchun xos bo'lgan qarish jarayonining muhim bosqichidir. Bu davr gipotalamus oliy vegetativ markazining yoshga aloqador o'zgarishlari:

- tuxumdon gipofizining siklik gonadotrop faoliyatining buzilishi,
- ayollarda ovulatsiya va reproduktiv qobiliyatning tugashi,
- erkaklarda gonadalar funksiyasining pasayishi bilan xarakterlanadi.

Erkak va ayollarda fiziologik klimaks jismonan qarish jarayonida ro'y beradi. Klimaksning patologik kechishiga boshdan kechirilgan infeksiya va travmatik kasalliklar, ruhiy zo'riqishlar, turmush va mehnat sharoitlarining yetarlicha emasligi sabab bo'lishi mumkin. Patologik klimaks erta qarishga olib keladi. Erkaklarda patologik klimaks klimakterik sindrom va erta klimaks kabi asoratlarni berishi mumkin. Ayollarda esa erta yoki kechikkan klimaks klimakterik sindrom, disfunktsional bachadondan qon ketishi kabi asoratlar berishi mumkin. Erkak va ayollarda klimaks 45 yoshdan oldin ro'y bersa, erta klimaks hisoblanadi. Kechikkan klimaks ayollarda 55 yoshdan keyin, erkaklarda 60 yoshdan keyin ro'y beradi. Erta paydo bo'lgan klimaks og'irroq kechib, davolash birmuncha qiyin bo'ladi. Ayollarda bo'ladigan kechki klimaks postmenstrual qon ketishlar, metrit, bachadon o'smalari, endometrit oqibatida ro'y berishi mumkin. Shuningdek, turli tizim (asab, psixik, yurak, tomir va endokrin) kasalliklarida ham patologik klimaks kuzatiladi.

- Yurak va tomirlarga aloqador simptomlarga gipertoniya, taxikardiya, migren, ko`p terlash, paresteziyalar, yurak sohasida og`riqlar, birdaniga qizib ketish hollari kiradi.
- Psixonervologik o`zgarishlar asabiylashish, uyqusizlik, tez charchash, depressiya, yig`loqilik, qo`rquvda ifodalanadi.

Patologik klimaksni davolash kompleks tarzda olib boriladi. Tinchlantiruvchi, sedativ vositalar (bromidlar, kofetamin, tiroksazin, rudotel) kichik dozalarda tayinlanadi.

Vegetotrop vositalardan bellaspon, bellataminal beriladi. Neyrovegetativ distoniyada pantokrin, jenshen, fitin, vitaminlar tayinlanadi. Gormonal davo erkaklarga quyidagicha: testobromletsit sxema bo`yicha 6 hafta davomida qabul qilinadi, 2 hafta 1 ta tabletkadan 3 mahal ovqatdan keyin til ostiga, 2 hafta 1 tadan 2 mahal va 2 hafta 1 tadan 1 mahal tayinlanadi. Davo kursini 3–4 oyda qaytarish mumkin. Bu davo o`tkazilgach, yurak va tomir tizimiga aloqador o`zgarishlar bartaraf etiladi.

Prostata bezining adenomasi va arterial bosim yuqori bo`lganda boshqa gormonal vositalardan testobromestrol qo`llanadi, bu preparatni 1 ta tabletkadan kuniga 3 mahal 1–1,5 oy ichiladi. Metiltestosteron 1oy (5 mg) 1–2 tabletkadan 3 mahal til ostiga qo`yiladi.

Ayollarda gormonal davo quyidagicha: agar menstrual sikl saqlanib qolgan bo`lsa bisekurin 0,05 mg. dan kuniga 1 ta tabletkadan 21 kun ichiladi. Davo kursini har 7 kun o`tgach qaytarish mumkin. Oksiprogesteron kapronat (2,5% li) muskul orasiga 1 ml. dan 4 kun qabul qilinadi. Davo kursini 2 haftada, 1 oyda, 3 oyda qaytarish mumkin. Testosteron propionatni 25 mg. dan muskul orasiga haftada 3 marta 2 hafta mobaynida qo`llash mumkin. Davo kursini 2–3 oyda qaytarish mumkin. Klimakterin preparatini kuniga 3 mahal 1–2 drajedan ovqatdan 1 soat keyin ichiladi. Jami 100 ta draje ichish kerak. Davo kursini har 2–3 oy o`tgach 3–4 marta qaytarish mumkin.

Davolashning umumiy chora-tadbirlarida faol harakatlanish, ratsional ovqatlanish, jismoniy tarbiya, fizioterapevtik muolajalar, vannalar yaxshi naf beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1.S.A .Filatova.L.S Andereyeva ”Gerantologiya ”Toshkent 2012

2. A.J. Hamroyev, A.B. Alimov «Xirurgiya va reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.

3. O.Haydarov, SH.X.Ermatov «Ichki kasalliklar». Toshkent, «Zar qalam», 2005

4. Ya.Allayorov, L.Tojiboyev “Favqulotda holatlar medisinasi ” Toshkent, «Ilm Ziyo» 2012 yil.

Physiological standards of food.

Физиологические нормы питания.

Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari.

Jumayeva Mastura Ahmadovna

Tolipova Munisa Uyg'unovna

Professional science teacher at

Afshona Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School.

Телефон: +998972810464

jumayevamastura5@gmail.com

ABSTRACT: Physiological standards of eating have been developed by nutritionists and are suitable for different groups of the population. The body's physiological need for nutrients and energy is not a constant, that is, an unchanging amount, but needs to be regularly changed, because scientific innovations and changes in the lifestyle of the population require changing these indicators. This article provides information about the physiological norms of nutrition.

KEY WORDS: age, energy, mental work, light physical work, moderate physical work, heavy physical work, alimentary diseases, lactating women, pregnant women, elderly, women.

АННОТАЦИЯ: Физиологические нормы питания разработаны диетологами и подходят для разных групп населения. Физиологическая потребность организма в пищевых веществах и энергии не является постоянной, то есть неизменной величиной, а нуждается в регулярном изменении, так как научные инновации и изменения в образе жизни населения требуют изменения этих показателей. В данной статье представлена информация о физиологических нормах питания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: возраст, пол, энергия, умственный труд, легкий физический труд, умеренный физический труд, тяжелый физический труд, алиментарные заболевания, кормящие, беременные, пожилые, женщины.

ANNOTATSIYA: Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari nutritsiologiya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan bo`lib, aholining turli guruhlari uchun mo`l jallangan. Organizmning oziq moddalariga va energiyaga bo`lgan fiziologik

ehtiyoji doimiy ya'ni o'zgarimas miqdor emas, balki muntazam o'zgartirish kiritilishga muhtojdir, chunki ilmiy yangiliklar va aholining turmush tarzini o'zgarishi bu ko'rsatkichlarni o'zgartirib turishni taqozo etadi. Ushbu maqolada ovqatlanishning fiziologik me'yorlari haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: yosh, jins, energiya, aqliy mehnat, yengil jismoniy mehnat, o'rtacha og'irlikdagi jismoniy mehnat, og'ir jismoniy mehnat, alimentar kasalliklar, emizikli ayollar, homilador ayollar, keksalar, ayollar.

Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari - bu oziq moddalari va energiya miqdorlari bo'lib, organizmning yoshi, jinsi, mehnat faoliyatining turiga muvofiq organizmning fiziologik ehtiyojini qondirish uchun belgilangan me'yorlardir. Ovqatlanishning fiziologik me'yorlari quyidagi aholi guruhlari uchun ishlab chiqilgan:

1.18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar. Ular 9 ta yosh guruhiga bo'lingan bo'lib, 11 yoshdan so'ng ularning jinsi ham inobatga olinadi. Kundalik ovqat ratsionining energetik quvvati ularning yosh ko'rsatkichlariga muvofiq 1540 kkal dan (1-3 yoshli) 3000 kkal gacha (14-17 yoshli o'smirlar) dir .

2. Mehnatga qobiliyatli bo'lgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan aholi. Ular bajaradigan mehnatning jadalliligi bo'yicha jinsni hisobga olgan holda 5 ta kasbiy guruhga bo'linadilar. Har bir mehnat guruhning o'zi aholini yosh ko'rsatkichlari bo'yicha yana 3 ta guruhga -18-29 yosh, 30-39 yosh va 40-60 yoshdagi aholi guruhiga bo'linadilar.

1- guruh: aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (korxonalar va muassasa rahbarlari, pedagoglar, ilmiy xodimlar, ayrim turdagi tibbiy xodimlar).

2- guruh: yengil jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (injenertexnik xodimlar, avtomatlashtirilgan korxonalar ishchilari, tikuvchilar, aloqa xodimlari, hamshiralalar, sanitar xodimlar va b.

3- guruh: o'rtacha og'irlikdagi jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (stanoklarda ishlovchilar, chilangarlar, kimyoviy korxonalar ishchilari, to'qimachilik korxonalar ishchilari, haydovchilar, jarrohlilar, oziq-ovqat do'konlari sotuvchilari)

4- guruh: og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar (quruvchilar, qishloq

xo`jaligidagi ishchi va xizmatchilar, mexanizatorlar, neft va gaz sanoati korxonalari ishchilari, metallurglar)

5- guruh: faqat erkaklar uchun bo`lib, o`ta og`ir jismoniy mehnat bilan shug`ullanuvchilarni o`z ichiga oladi (yer osti konlarida ishlovchilar, g`isht teruvchilar, yuk tashuvchilar, beton quyuvchilar, yer qazuvchilar va h.k).

Mehnatga qobiliyatli erkaklar uchun ovqatlanishning kunlik energetik qiymati 2100 kkal dan (1guruh: 40-59 yoshlilar) 4200 kkal gachadir. Ayollar uchun esa 1800 kkal dan (1 guruhdagi 40-59 yoshlilar) 3050 kkal (4 guruhdagi 18-29 yoshlilar) gachadir. Homilador ayollar uchun ovqat ratsionining energetik qiymatiga qo`shimcha tarzda 350 kkal qo`shish va emizikli ayollar uchun esa asosiy ovqat ratsioniga qo`shimcha tarzda 450-500 kkal qo`shish tavsiya etilgan. Keksalar uchun agar ularning yoshi 60-75 atrofida bo`lsa, kunlik ovqat ratsionining energetik qiymatini 5% ga kamaytirish, 75 yoshdan o`tganlar uchun 10-15% ga pasaytirish tavsiya etiladi. Fiziologik ovqatlanish me`yorlari faqat gigiyenik ahamiyatga ega bo`lmay, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir, chunki ularning “iste`mol xaltachasini” hisoblash uchun muhimdir. O`zRda 1991-2001-yilga qadar ovqatlanish me`yorlariga bo`lgan talablar to`rt marotaba ko`rib chiqildi. 1998-yildagi me`yoriy talablar esa oziq-ovqat mahsulotlariga bo`lgan talab ehtiyojini biroz yuqoriroq darajada belgiladi. Hozirgi kunda O`z Respublikasida 2001-yildagi (San Q va M-0105-01) “O`zbekiston Respublikasi aholisining mehnat faoliyati va yoshiga muvofiq bir kunlik ovqatlanishning fiziologik me`yorlari” asosida ish yuritilmoqda. Ushbu me`yoriy hujjat aholini ratsional ovqatlanishiga bo`lgan gigiyenik ta`minotini belgilab beradi. San Q va M-0105-01 hujjatda: ishga layoqatsiz bo`lgan aholi (bolalar va o`smirlar guruhi, ular o`z navbatida 4 ta kichik guruhlariga bo`linadi, ishga layoqatsiz erkaklar va homilador hamda emizikli ayollar, nafaqaxo`rlar); 1,2,3,4 guruhdagi mehnat qobiliyatiga ega bo`lgan aholini oqilona ovqatlanishini belgilovchi guruhdir. Ovqatlanishning fiziologik me`yorlarini bajarmaslik, hamda boshqa gigiyenik talablarga rioya qilmaslik aholi o`rtasida juda keng tarqalgan va ovqatlanish sifatiga bevosita va bilvosita bog`liq bo`lgan alimantar kasalliklarni yuzaga kelishiga sababchi bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Salomova F.I., Iskandarova S.H.T., Abdukadirova L.K., Sadullaeva X.A., Sharipova S.A., Axmadalieva N.O., Xasanova M.I. "Gigiena. Tibbiy ekologiya". Darslik. Toshkent. RIO-TMA, 2019y
2. Duschanov B.A., Iskandarova S.H.T. Umumiy gigiena. Darslik. –Toshkent. Kitob-jurnal. 2008 y.

Exsudative diatheses observed in children

Экссудативные диатезы, наблюдаемые у детей

Bolalarda kuzatiladigan ekssudativ diatezlar

Ostonova Nargiza Obidovna

Vahidova Feruza G`anievna

Afshona named after Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School

professional science teacher

Phon :+998997170499

daases21@gmail.com

Annotation: Diatheses or constitutional anomalies occupy an important place in the pathology of children and infants, and are characterized by the long-term instability of the functions of various organs and systems and metabolism during a certain period of development of the body, while the nervous-control mechanisms prevent the normal functioning of organs and the metabolism of all substances. will not be able to ensure smooth continuation. The article provides information about exudative diatheses observed in children.

Keywords: constitution, abnormality, exudative-catarhal diathesis, remission, flu, conjunctivitis, blepharitis, pharyngitis, angina, false tonsillitis, asthma, infection.

Аннотация: Диатезы или конституциональные аномалии занимают важное место в патологии детей и младенцев и характеризуются длительной нестабильностью функций различных органов и систем и обмена веществ в определенный период развития организма, при этом нервно-контрольная механизмы, препятствующие нормальному функционированию органов и обмену всех веществ, не смогут обеспечить гладкое продолжение. В статье приведены сведения об экссудативных диатезах, наблюдаемых у детей.

Ключевые слова: конституция, аномалии, экссудативно-катаральный диатез, ремиссия, грипп, конъюнктивит, блефарит, фарингит, ангина, ложный тонзиллит, астма, инфекция.

ANNOTATSIYA: Diatezlar yoki konstitutsiya anomaliyalari bolalar va go`daklar patologiyasida muhim o`rin egallab, organizmning muayyan rivojlanish davrida turli organ va tizimlarning funksiyalari hamda moddalar almashinuvining uzoq muddat

beqaror bo`lib turishi bilan xarakterlanadi, asab-boshqaruv mexanizmlari esa organlarning normal faoliyatini, butun moddalar almashinuvining bir tekis davom etishini ta'minlay olmasdan qoladi. Maqolada bolalarda kuzatiladigan ekssudativ diatezlar haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: konstitutsiya, anomaliya, ekssudativ-kataral diatez, remissiya, tumov, konyunktivit, blefarit, faringit, angina, soxta bo`g`ma, astma, infeksiya.

Konstitutsiya (organizmda tashqi va ichki ta'sirlardan qat'i nazar har qanday jarayonlar normal kechishi shart bo`lgan holat)da anomaliyalari bor bolalar organizmi tug`ma, nasldan o`tgan, ba'zan esa turmushda orttirilgan individual xususiyatlari natijasida odatiy bo`lgan tashqi ta'sirlarga javoban patologik reaksiyalar ko`rsatishga moyil bo`lib qoladi, bola organizmining atrof-muhitga moslanuvchanligi o`zgaradi, o`ziga xos reaktivlik yuzaga keladi. Agar ushbu ta'sir aniqlansa va vaqtida bartaraf etilsa, bu holat izziz yo`qolib ketadi.

Konstitutsiya anomaliyalarining hammadan ko`proq o`rganil- ganlari ekssudativ-kataral, limfatiko-gipoplastik va asab-artritik diatezlar hisoblanadi.

- Ekssudativ-kataral diatez konstitutsiya anomaliyalari ichida eng ko`p uchraydi va badan terisi hamda shilliq pardalarning juda nozik bo`lib, salga yara-chaqa bo`lib ketishi, allergiya bo`lishi, infeksiyalarga qarshilikning kamayib ketishi bilan xarakterlanadi. Etiologiyasi. Iqlimiy o`zgarishlar, mavsumiy omillar ta'siri, ovqatning xili va boshqa ko`pgina sabablar ekssudativ diatezning kelib chiqishi uchun asosiy sabablar hisoblanadi. Ekssudativ diatezning klinik belgilarining paydo bo`lishiga ovqat allergenlari (ayniqsa, ovqatning oqsil va yog` moddalari - sigir suti, tuxum), mahalliy fizik, kimyoviy ta'sirlar, iqlim, ob- havo sharo tlari (sovqotish, issiqlab ketish), ehtiyotdan emlash uchun organizmga yuboriladigan dorilar va boshqalar asosiy omil bo`lishi mumkin.

Ekssudativ diatezning asosiy belgilari hayotining birinchi yilini yashab kelayotgan bolalarda ko`proq ifodalangan bo`ladi. Diatezning dastlabki simptomlari bolalarning 3-5 oyligida, lekin bundan ko`ra ilgariroq muddatlarda ham paydo bo`lishi mumkin. Bola hayotining birinchi yili ikkinchi yarmi bilan ikkinchi yilining boshlarida diatez yaqqolroq namoyon bo`ladi: bola hayotining ikkinchi yilining oxirlariga borib u

susayadi va bola ulg`aygan sayin ko`pchilik bolalarda yo`qolib ketadi, lekin ba`zi bolalar organizmining reaktivligi o`ziga xos ravishda yumshoqroq holda saqlanib qolishi mumkin.

Klinikasi. Diatez turli yoshdagi bolalarda turlicha ko`rinishda namoyon bo`ladi. Ularni aniqlab olish uchun bolaning hayot anamnezi va allergologik anamneziga katta e`tibor qaratish lozim. Diatez avjiga chiqqan davrda odatda, u bolaning yuziga «yozib qo`yilgandek» aniq bilinib turadi. Diatezning erta paydo bo`ladigan va uchraydigan belgilari terida o`zgarishlar bo`lib, bu o`zgarishlar avvaliga boshning sochli qismida gneys ko`rinishida yuzaga keladi: katta liqildoqning tevaragi bilan bosh tepasida yog`li seboreya tangachalari hosil bo`ladi. Seboreya tarqalishga moyil bo`ladi, hadeganda qaytmaydi va ekzemaga aylanib ketishi mumkin. Gneys bilan bir vaqtda bo`lada badanning bichilishi kuzatiladi: bichilish oldiniga chov, qo`ltiqosti sohalarida, keyin esa quloqlarning orqasi, bo`yinda, bo`gim sohalari va tizza bukimlarida bo`ladi. Bolalar yaxshi parvarish qilib turilishi, oqliklari yetarli bo`lishi, har kuni vanna qilinishi, terisining burmalariga talk sepib turilishidan qat`i nazar, ularning badani bichilaveradi, bichilish uzoq davom etadi, davo choralari olib borilishiga qaramay, qaytmaydi va ekzemaga aylanishi ham mumkin. Teridagi o`zgarishlar paydo bo`lganidan keyin bolaning lunjlarida sutsimon toshmalar paydo bo`ladi, lunjlar terisining cheklangan qismi qizarib chiqadi, unda oq tangachalar, pufakchalar paydo bo`ladi. Pufakchalarning suvi asta-sekin, qo`ng`ir rangli qalin qora qo`tirlarga aylanadi. Mana shunday ko`rinish yuzda, ayniqsa, yaqqol ifodalangan bo`ladi. Odatda ekzema qattiq qichishish bilan davom etadi, bola bezovta, besaranjom bo`lib qoladi, chehrasi ochilmay, uyqusi buziladi va yetarli e`tibor qaratilmaganda terini qashlash ikkilamchi infeksiya kirishiga sabab bo`ladi. Ekssudativ kataral diatezning ikkinchi asosiy belgisi shilliq pardalarning o`zgarishi bo`lib, bolalarda tumov, konyunktivit, blefarit, faringit, angina, soxta bo`g`ma, astmatik komponent bilan yoki busiz o`tadigan qaytalanuvchi bronxit sifatida namoyon bo`ladi. Bunday bolalar o`rta quloqning yiringli yallig`lanishiga moyil bo`lib qoladi, ularda siydik chiqarish yo`llarining surunkali infeksiyalari ko`proq kuzatiladi. Shilliq pardalardagi ushbu o`zgarishlar arziyas sabablar natijasida kelib

chiqadi, uzoq saqlanib turadi, ko`pincha tez-tez qaytalanadi. Burun-halqumda qaytalanib turadigan katar (yallig`lanish)lar burun-halqumda adenoid to`qima o`sib ketishiga, bodomcha bezlarining kattalashib ketishiga sabab bo`ladi.

Bolalarning tili ko`pchilik hollarda «geografik xarita» ko`rinishida bo`ladi (epiteliy bo`rtib, ko`chib turadigan joylar odatdagi och-pushti joylar bilan navbatlashib boradi). Shilliq pardalarning tez shikastlanadigan bo`lib qolishi natijasida bola noto`g`ri boqilsa turli darajadagi dispepsiyalar, ichning o`zgaruvchan bo`lib qolishi ko`rinishidagi me`da-ichak kasalliklari kelib chiqadi. Bo`yin, ensa, jag`osti sohasi, quloq atroflaridagi periferik limfa tugunlarining kattalashib ketishi ekssudativ diatezning xarakterli belgilaridan hisoblanadi (chov va qo`ltiqosti sohasi limfa tugunlari kamdan-kam hollarda kattalashadi). Badan terisining kerkib turishi (pastozligi), bo`sh, oqargan bo`lishi, teriosti yog` qatlami va mushaklarning ilvillab qolganligi, biroz yog` bosishi ko`pchilik bolalarda ekssudativ diatezning tashqi ko`rinishlari hisoblanadi. Eti oriqlashgan bolalar deyarli kam uchraydi.

Ekssudativ diatezning bolada borligi sog`lomligida ham, ayniqsa, kasallik davrida ham nojo`ya fon hisoblanadi. Bunday bolalarda gripp, o`tkir respirator kasalliklar ko`proq kuzatiladi, kasalliklar odatda uzoq cho`ziladigan bo`ladi, aksariyat hollarda bir qancha asoratlar qolishiga sabab bo`ladi. Terida ekssudativ diatez alomatlari bo`lishi ehtiyotdan emlash ishlarini o`tkazishga ma`lum muddatgacha—to bularning hammasi bosilib ketgunicha monelik hisoblanadi. Bunday bolalarni ehtiyotdan emlash desensibillovchi terapiya asosida klinik remissiya boshlangan davrdagina juda ehtiyotlik bilan o`tkaziladi: ba`zi bolalar epidemiologik jihatdan zaruriyat bo`lgan hollardagina emlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. M.F.Ziyaeva, Z.O.Rizaeva. “Bolalarda xamshiralik parvarishi”. Toshkent, “Fan va texnologiya” 2012 yil.
2. X.N.Fayziev. «Sestrinskiy uxod za detmi» Toshkent, «Ilmziyo» nashriyoti, 2008 yil
- 3.K.S.Inomov. «Pediatriyada xamshiralik ishi» Toshkent, 2007 yil

Respiratory measures in acute respiratory failure

Дыхательные мероприятия при острой дыхательной недостаточности

O`tkir nafas yetishmovchiligida reanimatsion chora-tadbirlar

Teshayeva Huriyat Muhiddinovna

Hojiyeva Saodat Maksudovna

Professional science teacher at

Afshona Abu Ali ibn Sina

Public Health Technical School.

Телефон: +998 99 452 7577

teshayevahuriyat@gmail.com

ABSTRACT: Acute respiratory failure is one of the causes of sudden death not only in our country, but also in the whole world. In the case of clinical death, qualified first aid provided within the first 3 minutes can save the lives of 75% of patients. This article provides information about the causes of acute respiratory failure and necessary resuscitation measures.

KEY WORDS: Obturation, laryngospasm, bronchospasm, aspiration, coma, asphyxia, intubation tube, artificial ventilation, Nilson method, Sylvester method, "mouth-to-mouth" method, "mouth-to-nose" method, clinical death, biological death.

АННОТАЦИЯ: Острая дыхательная недостаточность является одной из причин внезапной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. В случае клинической смерти квалифицированная первая помощь, оказанная в течение первых 3 минут, может спасти жизнь 75% больных. В данной статье представлена информация о причинах острой дыхательной недостаточности и необходимых реанимационных мероприятиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Обтурация, ларингоспазм, бронхоспазм, аспирация, кома, асфиксия, интубационный зонд, искусственная вентиляция легких, метод Нильсона, метод Сильвестра, метод «изо рта в рот», метод «изо рта в нос», клиническая смерть, биологическая смерть.

ANNOTATSIYA: O`tkir nafas yetishmovchiligi nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda to`satdan kuzatiladigan o`lim sabablaridan biri hisoblanadi. Klinik o`lim holatida dastlabki 3 daqiqa ichida ko`rsatilgan malakali 1-yordam 75 %

bemorlar hayotini saqlab qolishi mumkin. Mazkur maqola o`tkir nafas yetishmovchigi sabablari va zaruriy reanimatsion chora-tadbirlar haqida ma`lumot beradi.

KALIT SO`ZLAR: Obturatsiya, laringospazm, bronxospazm, aspiratsiya, koma, asfiksiya, intubatsion naycha, sun`iy ventilyatsiya, Nilson usuli, Silvester usuli, “og`izdan-og`izga” usuli, “og`izdan-burunga ” usuli, klinik o`lim, biologik o`lim. Nafas yo`llarining o`tkazish qobiliyati buzilishiga quyidagilar sabab bo`lishi mumkin:

1) Koma holatida muskul bo`shashi oqibatida nafas yo`llarining til ildizi va kichik til bilan tiqilib qolishi, 2) Qusuq massalari va qon quyqalari bilan obturatsiya, 3) Laringospazm, 4) Bronxospazm, 5) Bronxlar shilliq qavatining shishi, 6) Yot jismlar aspiratsiyasi.

Nafas yo`llari obturatsiyasi to`liq bo`lishi mumkin, bunda og`iz va burun yonida havo oqimlari bo`lmaydi, saqlagan beixtiyor nafas olishda esa bemorda o`mrov usti sohalari va qovurg`alararo oraliqlarning ichiga botishi kuzatiladi (nafas olishda ko`krak qafasi kengaymaganda). Qisman obturatsiyada, yuqorida qayd qilingan ichiga botishlar bilan birga bir qatorda, shovqinli nafas qayd qilinadi. Nafas yo`llari obturatsiyasi asfiksiya (karbonat angidrid to`planishi bilan birga qonda kislorod miqdori pasayishi) ga olib keladi. Til ketib qolganda xirillash, laringospazmda– «Xo`roz qichqirig`i», yot jism tiqilib qolganda nafas qulqullashi, bronxlar stenozida hushtaksimon nafas kuzatiladi.

Nafas yo`llari o`tkazuvchanligini tiklash, nafas-tovush boylamlarining spazmi (loringospazm), nafas yo`llariga qusuq massasi tiqilib qolishi, intubatsion naychaning buralib ketishi, tilning halqumga ketib qolishi va shu kabilar oqibatida o`pkaga havo tushishi qiyinlashuvidan nafas faoliyati to`xtashi mumkin. Ana shu xatarli asoratning oldini olish uchun uni yodda tutish va tegishli profilaktik tadbirlar o`tkazish zarur.

Nafas yo`llari to`liq yoki qisman bekiilib qolishi mumkin. Behush holatda yotgan odamda nafas yo`llari erkin o`tkazuvchanligini tiklash uchun tez va izchillik bilan quyidagi tadbirlarni o`tkazish zarur:

- Bemorning reanimasiya uchun qulay boʻlgan holatni taʼminlash va nafas oʻtkazish qobiliyatini taʼminlash. Buning uchun bemorni chalqancha holatda tekis, qattiq joyga yotqiziladi. Baʼzi mualliflar bemor hushidan ketgandan soʻng yon tomoni bilan yotqizish, soʻngra esa ogʻiz boʻshligʻi va nafas yoʻllarini tozalash uchun yana chalqancha holatga qaytarishni tavsiya qiladilar.

- Jabr koʻrganning boshini orqaga tashlash, buning uchun boʻyin ostiga qutqaruvchining chap qoʻli qoʻyiladi (oʻng qoʻl boshni orqaga egib, jabr koʻrganing peshanasiga qoʻyiladi).

- Havo oʻtkazuvchi nay kiritiladi. Havo oʻtkazuvchi nay ogʻiz boʻshligʻiga botiq tomoni bilan tepa lablarga qarab kiritiladi va 180 darajaga aylantiradi. Shuni yodda tutish lozimki, umurtqa pogʻonasining boʻyin qismi shikastlangan bemorlarning boshini yon tomonga burish qatʼiyan man qilinadi. Shundan soʻng oʻpka sunʼiy ventilyasiyasi boshlanadi.

- Qator hollarda nafas toʻxtashning sababi bartaraf qilingandan keyin ham nafas tiklanmasligi mumkin. Bunday hollarda bemorga 1—2 ml 20 %li lobelin yoki sititon, 1—2 ml 20 %li kordiamin 10—20 ml 40 %li glukoza eritmasi bilan birga yuboriladi va zudlik bilan sunʼiy nafas oldirishga kirishiladi.

Nafas oldirish usuli bemor boʻlgan sharoitlarda va nafas olishning toʻxtash sababiga koʻra tanlanadi.

Tashqi nafas olish jarayoni buzilgan paytda sunʼiy ventilatsiya qilishning asosiy usuli oʻpkaga nafas kiritishdir. Oʻpkaga sunʼiy nafas berishning oddiy Silvestr va Nilson usullaridan ham foydalanish mumkin. Bu maqsad uchun «ogʻizdan — ogʻizga», «ogʻizdan — burunga» nafas berish usullari, maxsus havo berish qopchasidan, havo kirituvchi naychalardan, narkoz niqobi va narkoz asbobidan, nafas beruvchi maxsus asboblardan yoki endotraxeal va S simon naychalardan foydalaniladi. Reanimatsiya tadbirlari erta gipoksiya holatigacha boshlansa uning natijasi ham yuqori boʻladi. Klinik oʻlimning 3 minuti davomida oʻtkazilgan tadbirlardan keyingi ijobiy natija 75 %, 4 minutdan keyin 50 %, 5 minutdan keyin 25 %, ammo 10 minutdan keyin 0 ga teng, chunki odatdagi haroratda toʻqimalarning qaytmas oʻlimi 10 mi nut davomida roʻyobga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. A.J.Namroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
2. O.Ҳайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ички касалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005
3. Ya.Allayorov, L.Tojiboyev “Favqulotda holatlar medisinasi ” Toshkent,«Ilm Ziyο» 2012 yil.
4. Y.Arsloniv, T.Nazarov, A.Bobomurodov «Ichki kasalliklar». Toshkent,«Ilm Ziyο», 2014 yil.

Халқ таоботи услублари ёрдамида стандартлашган тиббий ёрдам сифатини ошириш

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий маркази рахбари, тиббиёт фанлари номзоди

Махмудова Нилуфар Махамаджоновна

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий маркази илмий тадқиқотлар бўлим

муdiri олий тоифали терапевт шифокор

Аннотация: Охириги 3 йил мобайнида Ковид-19 пандемияси сабаб, ульцероген (ошқозон-ичак шиллиқ қаватида яралар пайдо қилувчи) препаратларнинг кўп қўлланиши боис, дунё миқёсида, хусусан Ўзбекистонда сурункали гастрит хасталиги сонининг кескин ортиши кузатилмоқда. Катта ёшдаги аҳолининг бир ёки бошқа тур гастрит билан оғриши 95% ҳолларда кузатилмоқда. Мақолада сурункали гастрит стандарт даволаш усулларини халқ таоботи усуллари ёрдамида хусусан "Вентрап" ("Omar care" МЧЖ, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган) биологик фаол моддалар мажмуаси қўлланиши билан оптималлаштириш ёритилган. 120 нафар беморнинг 1 гуруҳига стандарт ва иккинчи гуруҳига "Вентрап" қўшимча терапиясининг солиштирма таҳлили кўзда тутилган. Натижада сурункали гастритни даволашда иқтисодий жихатдан камчиқим, юқори эффектив, ножўя таъсирларсиз, табиий маҳаллий ўсимликлардан ишлаб чиқарилган биологик фаол моддалар мажмуасини илк бор илмий асосланган ҳолда кенг тиббиёт амалиётга тақдим этиш мумкин бўлади.

Калит сўзлар: Сурункали гастрит, хеликобактер пилори, биологик фаол моддалар, ульцероген яралар, ошқозон кислотаси, эпителий метаплазияси, гастроэзофагеал рефлюкс, сафро регургитацияси.

Муаммонинг долзарблиги. Халқ таоботи бугунги кунда дунё хам жамияти эътирофига сазовор бўлиб келаётган, ўз тарихи ва анъаналарига эга тиббий ёрдамдир. ЖССТ берган тарифга кўра "Халқ таоботи" узоқ тарихга эга бўлган, маҳаллий халқлар ва турли маданият вакилларининг назариялари, эътиқодлари асосида тўпланган билим, кўникма ва амалий тажрибаларнинг

умумий хулосаси бўлиб, биз уларни тушунтира олишимиз ёки тушунтира олмаслигимиздан қатъий назар саломатликни сақлашда, шунингдек жисмоний ва рухий бузилишларда профилактика, диагностика ва даволаш мақсадларида ишлатилади" (ЖССТ, 2012й).

Хар бир китъа, мамлакат ва халқнинг ўзига хос чуқур меросга эга халқ табобати услублари мавжуддир. Ушбу услублар халқнинг миллий маданият, тарихий анъаналар, ўрнатилган меъёр ва қоидаларига асосланади. Дунёда халқ табобатини қўлланилиши уч турга бўлинади:

1. Халқ табобати аҳолига асосий тиббий - санитария ёрдами кўрсатувчи манба сифатида қўлланиладиган мамлакатлар. Ушбу давлатларда замонавий соғликни сақлаш тизими паст ривожланган бўлиб, тизимда шифокор ва ҳамширалар ётишмовчиинги мавжуд. Ушбу тизим кўпроқ Жанубий Африка китъасида жойлашган давлатларни ўз ичига олади. ЖССТнинг статистик маълумотларга кўра ушбу мамлакатларда хар бир табибга 500 аҳоли сони, бир шифокор 40 000 аҳоли сонига хизмат кўрсатади. Бу ҳолат албатта тиббий хизмат сифатини кўпроқ халқ табобати мутахассислари саводхонлиги, тадбирлари самараси ва хавфсизлиги билан чамбарчас боғланади. (Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012)

2. Халқ табобати - халқнинг бевосита ижтимоий ва тиббий маданияти шаклида бўлиб, аҳолининг урф одатлари, ижтимоий қизиқишлари, дин таъсири натижасида қўлланиладиган мамлакатлар. Бундай давлатларга Сингапур ва Корея Республикасини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бу давлатларда замонавий тиббиёт яхши ривожланганлигига қарамасдан 76 ва 78% аҳоли Халқ табобатига мурожаат қилиб келмоқда (Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012).

3. Халқ табобати кўшимча табобат сифатида қўлланиладиган мамлакатлар. Бу ҳолат асосан соғликни сақлаш тизими ривожланган давлатларда - тиббий хизмат юқори даражада йўлга қўйилган Шимолий Америка ва Европа мамлакатларида учрайди.

Бугунги кун, Ўзбекистонда Халқ табобати услубларини замонавий тиббиёт билан уйғунлаштириш изчил олиб борилмоқда. Хукумат томонидан Халқ табобати йўналишини назорат этиш ва самарали хаётга тадбиқ этиш чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобати соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли ва 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарорлари асосида олиб борилмоқда. Хукуматнинг халқ табобатига очиб берган йўли Ўзбекистондаги ушбу йўналиш соҳаси мутахассислари учун кенг имкон бўлиб, ушбу соҳадаги меърий-ҳуқуқий базани шакллантириш ҳамда халқ табобатининг усуллари ва ютуқларидан самарали ва хавфсиз фойдаланиш учун шарт-шароит яратишга замин яратди.

Шу қаторда тадқиқотлар сурункали касалликлари мавжуд беморлар кўпгина ҳолларда халқ табобати хизматиға мурожаат қилаётганликларини кўрсатмоқда. Масалан, Испанияда 41%, Канадада 70%, Австралияда 80% аҳоли тарқоқ склероз касаллиги билан кўшимча ва анъанавий табобат усуллариға мурожаат қилмоқда (Skovgaard L et al.2012). Хитойда ўткир юрак ва қон-томир касалликлари, умуртқа дискларини силжиши, геморрой, юрак ишемик касалликлари ва гипертензия билан халқ табобати ихтисослашган шифохоналарға беморлар кўп ётқизилган (Zhang Q et al. 2011). Корея Республикасида 2011 йил маълумотиға кўра суяк, бўғим ва мушак системаси патологияси, диспепсия, тизза бўғими остеоартрити ва юз нерви патологияси бўлган беморларға асосан халқ табобати шифохоналарға йўлланма берилган.

Монголияни тоғли ва чўл зоналарида тиббий хизматни олислиги сабабли 2004 йилда чўпонларни махсус Халқ табобати дори воситалари тўплами билан таминлаш дастури ишлаб чиқилган ва амалиётға қўлланилган. Сўров натижарига кўра 74% респондентлар тўпламларни ишлатишға кулайлигини, доривор воситалар кўсатмаға асосан ишлатилганда самараси юқори эканлигини такидлашган. Бу тўпламдаги дори воситалари бир оилаға

йилига 8.0 АҚШ долларига тушган (Mongolia, World Health Organization, 2007).

Хитойда халқ табобати хизматларини кўрсатувчи соғлиқни сақлаш муассасалари сони 440700 та бўлиб, халқ табобати йўналишидаги ётоқ-ўринлар сони 520600 тани ташкил этади. 90% умумий профилдаги шифохоналарда Халқ табобати бўлимлари мавжуд. Халқ табобати мутахассислари давлат ва хусусий тиббий муассасаларда фаолият олиб боради (Bornhöft G, Matthiessen PF, eds.2011). Европа давлатлари орасидан Швецария биринчи бўлиб халқ табобатини соғлиқни сақлаш тизими билан уйғунлаштиришга эришган. 1990 йилда Швецарияда халқ табобати хизматига мурожаатлар 49%ни ташкил этган (ЖССТ, 2013).

Халқ табобати аҳоли орасида кенг тарқалган касалликларни олдини олиш, даволаш ва тахшишлаш ишларини кенг миқёсда эгаллашни бошлади. Ўсимликлардан тайёрланадиган доривор воситалар, ўзининг таббийлиги, инсон организми учун кимёвий воситаларга нисбатан зарарсизлиги билан ажралиб туради. Кимёвий воситаларнинг организмга ижобий ёки салбий, нокуя таъсири кўпгина илмий тадқиқотларда ўрганилган бўлиб, таббий гиёҳларнинг ижобий ёки нокуя таъсири кам ўрганилган.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистонда аҳолиси орасида сурункали гастрит касаллигини стандарт даволаш чора-тадбирларини «Вентрап» биологик фаол қўшимча ёрдамида такомиллаштириш.

Тадқиқот вазифалари.

1. Дунё ва Ўзбекистон миқёсида аҳолини сурункали гастрит касаллиги билан касалланиш даражасини аниқлаш.
2. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш тизимида тасдиқланган сурункали гастритни стандарт даволаш чора-тадбирларини Халқ табобати йўналишидаги биологик фаол қўшимчалар билан уйғунлаштириш.
3. Сурункали гастрит касаллигини Халқ табобати услубларига асосланган дастлабки профилактик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.

4. Аҳоли саломатлиги сифатини яхшилашда биологик фаол қўшимчалар қўллашнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот услублари. Тадқиқот мақсадига мувофиқ клиник кузатув, сурункали гастрит билан касалланган беморларни клиник ташхислаш, стандарт даво чоралари билан бир қаторда «Вентрап» биологик фаол қўшимча билан оптималлаштирилган даволаш натижаларини солиштирма тахлили ўтказилди. Тадқиқот статистик услублар, гуруҳдаги натижаларнинг даво чора тадбирлари билан корреляцион боғлиқлиги ва стандарт оғиш ва хатоликларига асосланган ҳолда баҳолаш билан олиб борилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот 2022-2023 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт Академиясига қарашли 2-клиник шифохона қошида 120 бемор тасодифий танлаб олиш услуби билан аниқланади. Клиник кузатувда танлаб олинган гуруҳлар шартли равишда асосий ва назорат гуруҳларига ажратилади. Иккала гуруҳ пациентлари учун сурункали гастрит касаллигини даволаш стандарт чоралари қўлланилади. Биринчи гуруҳга стандарт давога қўшимча ҳолда «Вентрап» биологик фаол қўшимча белгиланади. Клиник кузатув уч босқичда олиб борилади. Биринчи босқич анамнез йиғиш, касаллик тарихини, давомийлиги, асоратлари яъни пациентнинг барча физиологик-рухий-ижтимоий ҳолати ўрганилади. тадқиқотнинг иккинчи босқичида бевосита иккита гуруҳ орасида тақослама даволаш чоралари ўтказилади ва маълумот йиғишгабағишланади. Учинчи босқич-якуний босқич бўлиб, касалликнинг турли хил ёндошувларда кечиши, асоратлари, ижобий ва салбий оқибатлари тахлили ўтказилади.

Тадқиқотдан кутилаётган илмий янгилик: Ўзбекистон Республикаси миқёсида Халқ табобати йўналишининг расмий Соғлиқни сақлаш тизими билан ўзаро интеграциялаш чора-тадбирлар амалга оширилади. Ушбу жараёнда, аҳолининг сурункали гастрит касаллиги билан касалланиш ҳолатларини Халқ табобати услубларига таянган эрта профилактикаси ва даволаш чора-тадбирларининг самарадорлигини ўрганиш имкони яратилади. Биринчи бор БФҚ таъсири илмий ёндошувга асосланган ҳолда кўриб чиқилади ва амалий

тиббийётга таклиф этилади. Тадқиқот натижасида сурункали гастритнинг дастлабки профилактикаси ва касалланишга мойиллик ҳолатларини эрта аниқлаш, самарали ва ҳавфсиз даво чора-тадбирлари такомиллаштирилади.

Таdqиқот натижалари асосида сурункали гастрит профилактикаси ва стандарт даволаш имконини берувчи замонавий БФҚга илмий асосланган баҳо берилади.

Таdqиқотнинг амалий аҳамияти: Ўтказилган таdqиқот асосида сурункали гастрит касаллигини даволаш стандартини Халқ табобати услубларини қўллаш орқали такомиллаштириш ва соғлиқни сақлаш тизими мутахассилари учун самарали, ҳавфсиз ва оммабоп биологик фаол қўшимча сифатида «Вентрап» амалиётга тадбиқ этилади.

Хулоса. Режалаштирилган таdqиқот Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган ва катта ёшдаги аҳолини касалланиш даражасига таъсир кўрсатувчи сурункали гастрит касаллигини даволашда халқ табобати услубларини қўллаган ҳолда натижаларни солиштирма тақосланишига асосланади. Шу жумладан таdqиқотчи томонидан сурункали гастритнинг бирламчи профилактикаси, яъни ўткир гастритни олдини олиш, иккиламчи профилактикаси касалликни сурункали кўринишга ўтишини тўхтатиш ва имкон қадар учламчи профилактика пациентнинг реабилитацияси масалаларини ҳам қамраб олади. Тадқиқот натижалари келажакда аҳоли ўртасида кенг тарқалган бошқа ноинфекцион ёки инфекцион касалликларнинг даволаш ва олдини олишда халқ табобати услубларидан кенг фойдаланишга йўл очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобати соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарори
3. Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2012
4. Zhang Q et al. 2011
5. Mongolia, World Health Organization, 2007
6. Bornhöft G, Matthiessen PF, eds. 2011

PEDAGOGICAL SCIENCE

Oilaviy ajrimlarga sabab yoshlarni oilaga tayyor emasligimi.

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg`ona davlat universiteti
pedagogika kafedrası o`qituvchisi

Oila ilmiy-amaliy tadqiqot markazi statistikasiga ko`ra, oilaviy ajrimlarning asosiy sababini er va xotinning oilaviy hayotga tayyor emasligi tashkil etmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 31.12.2020 yildagi «Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to`g`risida»gi [820](#)-son qarori qabul qilindi.

Hujjat Prezidentning 18.02.2020 yildagi «Jamiyatda ijtimoiy-ma`naviy muhitni sog`lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo`llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida» [PF-5938](#)-son Farmoni ijrosini ta`minlash maqsadida qabul qilindi.

Qaror bilan Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish to`g`risidagi nizom tasdiqlandi. Markazlar tuman (shahar) mahalla va oilani qo`llab-quvvatlash bo`limlari huzurida tashkil etiladi, ularga quyidagi vazifalar yuklatiladi: zamonaviy oilaning namunali shaklini hamda «Oila - muqaddas», «Sog`lom oila - sog`lom jamiyat», «Oila - jamiyat va davlat himoyasida» va «Farovon oila - jamiyat ravnaqining asosi» konseptual g`oyalarini nikohlanuvchilarning ongiga singdirib borish;

nikohlanuvchi shaxslarni oilaviy-huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma`naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari bo`yicha tizimli tayyorlash; oilalar mustahkamligini ta`minlash, oilaviy ajralishlarning oldini olish, nikohlanuvchi shaxslarda oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish, oilalarda sog`lom ma`naviy-axloqiy muhitni yaratish hamda ibratli ota-ona bo`lish ko`nikmalarini shakllantirish.

Markazlarda FHDYo organlariga nikohni qayd etish uchun ariza bergan va o`quv mashg`ulotlarida qatnashish uchun roziligi olingan 30 yoshdan oshmagan

nikohlanuvchi shaxslar, o'quv yuklamasi hajmi 16 soatdan kam bo'lgan dastur asosida bepul o'qitiladi.

Markazlar faoliyatini moliyalashtirish manbalari – Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari hamda XMI grantlari.

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig'i — erkaklarning o'rni hamda mas'uliyati juda katta. Chunki hayotning qiyinchiliklarini ular o'z yelkalariga oladilar. Afsuski, amaliyotda ko'rib turibmizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o'z o'rnini yo'qotib qo'yayotgani, ya'ni ikkinchi darajaga tushib qolayotgan holatlar ham yo'q emas.

Xo'sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Unda bir qator omillarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi, ya'ni oiladagi ajrimlarni oldini olishda, asosan, yoshlarni oila ilmiga o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqaddas qo'rg'on ekanligi to'g'risidagi targ'ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, ya'ni noodatiy usul va yondashuvlar asosida olib borish kerak.

Yoshlar oila atalmish muqaddas dargoh ostonasiga qadam qo'yar ekan, "Men oila qurishga tayyormanmi? Oilam mustahkam bo'lishi uchun nimalar qilishim kerak?" degan savollarni o'ziga bersa, mustaqil hayotga yuzaki emas, o'ta jiddiy masala deb qarasa, oilalarda paydo bo'ladigan ba'zi bir noxush holatlarning oldi olinadi.

Baxt qasrining poydevori chidam hamda mehnatdan bunyod bo'lishini yoshlarimiz yurakdan his etishlari zarur. Zero, o'z uyida baxtli bo'lgan insongina chinakam baxtiyordir.

Ajrashish bolalar uchun ayanchli kechadi. Ko'pgina bolalar o'z fikrlariga ko'ra ota-onalarining ajrashishlarida o'zlarini ayblashadi, aybdorlik qayg'uga sabab bo'ladi. Ajrashish bolalar ta'limiga salbiy ta'sir o'tkazib, o'quv jarayoni sustlashishiga yoki ta'lim olish imkoniyatlari uchun moddiy ta'minot cheklanishiga olib keladi.

2011-yilda Wisconsin-Madison universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotdar shuni ko'rsatdiki, ajrashgan ota-onalar farzandlari aksariyat holatlarda matematika va ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha sinfdoshlaridan ancha orqada qoladi.

Oila dinamikasi va moliyaviy ahvolining sezilarli darajada o'zgargani sababli, ajralgan oilalardan chiqqan bolalar boshqa bolalarga qaraganda jinoyatchilikka moyil bo'ladi. Ba'zan bolalar o'zlariga nisbatan ishonchsizlini his qiladi.

2009-yilda Mishcon de Reya yuridik firmasi 20 yil davomida ajrashgan oilalarda yashagan 2 ming kishi o'rtasida tadqiqot o'tkazdi. Natijalarga ko'ra ularning 42 foizi hayoti davomida turli tajovuzlarga guvoh bo'lganini, 49 foizi tushkunlikka tushgan ota-onalarini yupatishga, 24 foizi yolg'on gapirishga majbur bo'lganligini aytgan. Buning oqibatida har ularning har 10 tasidan bittasi jinoyatchiga aylangan va 8 foizi o'z joniga qasd qilgan.

Jamiyatimizda oilalarni saqlab qolish, ajrimlar sonini qisqartirish har qachongidan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Avvalo, yosh oilalarni ish, uy-joy, real daromad bilan ta'minlash darajasini oshirish lozim. Bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashda diniy bilimni kuchaytirish, oila muqaddasligi g'oyasini singdirish shart.

Shuningdek, amaldagi qonunchilikka nikohdan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari orqali ham ajrashish mumkin. Oilalarni saqlab qolishga ko'maklashish uchun mazkur tartibni bekor qilgan holda, har qanday ajrashishni sud tartibida amalga oshirishni joriy etish lozim.

Yarashtiruv komissiyalari faoliyatini takomillashtirish, nizoli oilalar bilan doimiy ravishda aloqada bo'lishning yangi mexanizmlarini joriy etish, fuqarolarga har bir oila davlat muhofazasida ekanligini amalda his qildirish kerak.

Zero, oilani asrab-avaylash, uning mustahkamligini ta'minlash, ajrashish arafasidagi oilalarni yarashtirish eng ezgu amallardan hisoblanadi.

Rizouddin Ibn Faxruddin «Oila» asarida: «Er ila xotunning qonuniy suratda birga bir vujud bo'lishlaridan oila tashkil bo'lur. Er o'zi uchun bir xotun tanlab dunyoda bo'lgan tirikligida, shodligu qayg'usida, har bir yaxshiyomon kunida suyanchiq bo'ladigan, joniga rohat baxsh etadigan bir sirdosh topur. Tarbiyali xotun ota-onasini, er hamda bolasini, butun oila xulqini, oilaga munosabatli bo'lgan do'stu qo'shnilarini, xodimu xodimalarini tarbiyayu husni, xulqi bilan mamnun qilur. Ammo tarbiyasiz xotun buning aksini qilib, ota-onasini, eru bolasini el masxarasiga

qoldirur. O`zi ham baxtsiz o`laroq yashar, bolalarini tarbiyasiz qoldirib, umrlarini barbod qilur».

«Er va xotinning birbirlariga bo`lgan mehru vafosi bizga ota bobolarimizdan qolgan bebaho merosdir».

Turmushimiz tobora farovonlashayotgan paytda oilalar mo`rtlashayotgani, oilaviy ajrimlarning birmuncha ko`payib borayotganligi tashvishlanarli holat. Buning oqibatida qanchadan qancha oilalarning obro`si to`kilmoqda. O`rtadagi farzandlar tirik yetim bo`lib, bechora farzandlar ushbu holatdan sarson va sargardon bo`lib, nima qilishni bilmay qolmoqda. Otasiga boray desa ona norozi, onasiga boray desa ota ruxsat bermaydi. Bola ikki o`tni orasida qolib, bir qancha mashaqqatlarga duch kelmoqda. Natijada esa bolaning tarbiyasi buzilmoqda. Ota-ona ajrimi aksar hollarda farzandni noqobil bo`lib voyaga yetishiga sabab bo`lmoqda. Ruhiiy iztiroblar bolaning sog`lom voyaga yetishiga salbiy ta`sir qiladi. Qalbi butun umrga kemtik bo`lib qoladi.

Noto`liq oila haqida gapirilganda shuni alohida ta`kidlab o`tish joizki, noto`liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etganligi tufayli yoki ularning ajralishi tufayli noto`liq bo`lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi bu ulkan fojia, avvalo bu fojia hech kimning boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha`niga ijobiy munosabatlar saqlanib qoladi.

Biroq er-xotinning ajralishi sababli yuzaga kelgan noto`liq oilalarda «tirik yetim» bolalar qoladi. Birinchidan, «tirik yetimlik» jamoatchilik o`rtasida, ayniqsa bolalar jamoalarida (bog`chada, maktabda, tengdoshlar davrasida) nisbatan kuchliroq qoralanadi. Ikkinchidan, bunday oilalarda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o`rtog`i sha`niga, uning shaxsiyatiga salbiy bo`yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tomonidan birbirlarini qoralovchi fikr-mulohazalar ko`proq bildiriladi. Bular albatta, bu toifa noto`liq oilalardagi o`zaro munosabatlarning shakllanishida qator noxushliklarning yuzaga kelishiga asos bo`ladi. 4

Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlar emas, balki ajralish oqibatida otasiz

yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Ayniqsa ajralish otasiz o'sayotgan qiz bolaning his-tuyg'ulariga, otasiga bo'lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o'sayotgan qizning ruhiyatiga kuchli salbiy ta'sir qiladi. Bu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida o'zi mustaqil oila qurganda ham o'z asoratini ko'rsatishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jamiyatimizning kelajagi oilalarning mustahkamligiga bog'liq. Oila nikoh asosida vujudga keladigan farog'at maskani bo'lmog'i darkor. Uni yuritishda ilohiy ta'limotlarga amal qilinadigan bo'lsa, u haqiqatda mustahkam va bardavom bo'ladi. Bu borada har birimiz bir yoqadan bosh chiqarib, oilalarning mustahkamligi, jamiyatimizning sog'lomligi hamda farzandlarimizning porloq kelajagi yo'lida o'stirayotgan o'g'il-qizlarimizga to'g'ri tarbiya berib bormog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rizouddin ibn Faxruddin. «Oila». – Toshkent, 1991
2. Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). The pedagogical system of preparing boys for family relationships in general secondary schools. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(8).
3. Арипов, Ш. О. (2022). Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 68-75.
4. Sh.O. Aripov Maktab ta'limidan boshlab o'g'il bolalarni oila mustahkamligi, erkak kishining o'rni va islom ta'limotidagi qarashlarini shakllantirish *Pedagogical sciences and teaching methods* 408-410 2 (14)2022/6/8
5. Ш.О.Арипов Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жиҳатдан тушунтириш *Academic research in educational sciences* 68-75 3 (1) 2022y
6. <https://yuz.uz/uz/news/yoshlarni-oilaviy-hayotga-tayyorlayotgan-markaz?view=tungi-klublar-faoliyati-cheklanadi>
7. <https://xs.uz/uz/post/oilavij-azhriklar-soni-nega-ortmoqda>
8. <https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>
<https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>
<https://yuz.uz/uz/news/oilalarni-saqlab-qolishga-har-birimiz-masulmiz>

Futbolchilarning o`yin vaqtidagi tezlik qobiliyatining turli xil namoyon

bo`lishi

Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich UzDJTSU professor
Nizomov Akmaljon Akramjon o`g`li UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Annotation. In this work, the author of the article indicates that the player who has the speed capabilities of the players will have an advantage over his opponent when taking a place and winning from time to time, and in this case he will be able to successfully solve the tactical task set before him.

Key words: functional features; speed options; Game ampluaga; size of changes in location during the game.

Futbolda tezlik muhim hisoblanadi – yaxshi darajadagi tezlik imkoniyat-lariga ega bo`lgan o`yinchi joyni egallash va vaqtdan yutishda o`z raqibi oldida ustunlikka ega bo`lishi aniq, demak bu holatda u o`z oldiga qo`yilgan taktik vazifani muvafaqqiyatli hal qilishi mumkin. Futbolda tezlik – bu nafaqat masofaga tezkorlikda yugurib o`tishgina emas, balki fikrlash tezkorligi, to`p bilan ishlash tezkorligini ham o`zida ifodalaydi.

Sport nazariyasida sportchining tezlikka oid qobiliyatlari tushunchasi orqali harakatlarning minimal vaqt davomida bajarilishini ta`minlovchi funksional xususiyatlar majmuaviyligi tushuniladi.

Futbolchilarning tezlik imkoniyatlari quyidagi sifatlar majmuasidan tashkil topadi: jumladan, oddiy va marakkab vaziyatlarda start olish tezligi; start holatda tezlana olish tezligi; mutloq tezlik; texnik usullarni bajarish tezligi; olg`a intilish – to`xtash harakatlari tezligi va bitta harakatdan ikkinchisiga o`tish tezligi. Bu keltirib o`tilgan shakllardan har biri nisbatan mustaqillikka ega bo`lib, futbolchi uchun ma`lum darajada takomillashtirilishi mumkin.

Futbolchilarning o`yin davomida joyini o`zgartirishlari hajmini qayd qilish bilan ko`pgina mutaxassislar shug`ullanishgan. O`yin davomida futbolchilarning joyini o`zgartirishlari hajmi aniqlangan (1-jadval).

**Dunyoning kuchli futbolchilarida o`yin vaqtida joyini
o`zgartirishlar hajmi (n = 21)**

1-jadval

O`yinda yugurish turlari		X	Д	V, %
1	Sekin yugurish (o`rtacha tezlik = 2,8 m/s)			
	Davomiylilik (daqiqqa)	28,24	6,2	22
	Masofa (metr)	4722	945	20
2	Yuqori tezlikda yugurish (o`rtacha tezlik = 6,4 m/s)			
	Davomiylilik (soniya)	68,7	21,9	32
	Masofa (metr)	435	136	31
3	Maksimal tezlikda yugurish (o`rtacha tezlik = 8,4 m/s)			
	Davomiylilik (soniya)	144,3	51,8	36
	Masofa (metr)	1207	436	36

Ko`rish mumkinki, o`yinda futbolchilar turli xil tezlikda 6-7 km gacha masofani bosib o`tishadi.

Bu qiymat zamonaviy adabiyotlarda keltirilgan ma`lumotlardan biroz farq qiladi, bu ko`rinishdagi farqlanishlar futbolchilar tomonidan bosib o`tiluvchi masofalar kesimini vizual usulda aniqlashdagi o`zaro farqlanishlar bilan izohlanadi.

Bugungi kun futbol amaliyotida o`yin jarayoni davomida o`yinchilarning joyini o`zgartirishining nazorat qilinishida avtomatlashtirilgan tizimdan foydalaniladi, bu har bir masofa kesimlarida tezlik qiymatini qayd qilish imkonini beradi.

Bu ko`rinishdagi tizimdan foydalanishga misol sifatida Ohashi tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalarini keltirish mumkin, bunda Yaponiya ligasi o`yinlarida jamoa o`yinchilarining joyini o`zgartirishlari qayd qilib borilgan bo`lib, aniqlanishicha o`yin davomida umumiy holatda joyini o`zgartirishlar masofasi 9000-12000 metrni tashkil qilgan.

Futbolchilarning harakat faolligi nisbatan musobaqa uchrashuvlarida yuqori qiymatga ega hisoblanadi. Shunday qilib, o`yin amplusiga bog`liq, futbolchilar o`yin davomida 4346 dan 5400 metrgacha masofani bosib o`tishlari, bunda 2013-2313 metr masofa past darajadagi tezlik bilan; 1889-2688 metr masofa o`rtacha qiymatdagi tezlik bilan; 549-186 metr masofa esa yuqori tezlikda bosib o`tilishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Губа В.П., Лексаков А.В., Антипов А.В. Интегральная подготовка футболистов. М.: Советский спорт, 2010–207с.
3. Нуримов Р.И. Контроль специальной ловкости футболистов Фан-Спортга илмий назарий журналда 2021. №2 с 8-10.
4. Makhsumov Islomjon Adilovich. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.1 Issue 1.5 Pedagogic sciences. - Germany Berlin 2021. - pp. 448-452.
5. Махсумов.И.А. Развитие ловкости юных футболистов с учётом возрастных особенностей организма.// Международная научно-практическая конференция Современные научные решения актуальных проблем. Сборник тезисов научно-практической конференции Россия г. Ростов-на-Дону 2021 г. DOI
6. Махсумов.И.А. Определение зависимостей между показателями ловкости футболистов в процессе комплексного контроля.// Фан-сопргга. – Чирчик, 2021. №3. - Б. 20-22.
7. Махсумов.И.А. Оценка тренировочных нагрузок по показателям специальной ловкости. // Фан-сопргга. – Чирчик, 2020. №4. - Б. 58-60.
8. Махсумов.И.А. Оценка объективности разных способов измерения ловкости юных футболистов.// European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive. – Aachener, Germany 2022. - Б. 88-90.

Технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини шакллантириш

Мустафаев Темур - Самарқанд давлат университети, “Бошланғич ва технологик таълим” кафедраси ўқитувчиси

Бекниёзов Мансур – Самарқанд давлат университети, “Технология” йўналиши IV –босқич талабаси

Аннотация ушбу мақолада технология дарслари жараёнида ўқувчиларга электротехникага оид тушунчаларни ўргатишнинг самарали усулларидан фойдаланишнинг аҳамиятли жиҳатларига алоҳида урғу берилган.

Калит сўзлар: технология дарслари, янгича ёндашув, фан, техника, электр токи, электр станцияси, махсус машиналар, генератор, истеъмолчи.

Аннотация В данной статье особый акцент сделан на значимых аспектах использования эффективных методов обучения студентов понятиям, связанным с электронной техникой, в процессе уроков технологии.

Ключевые слова: уроки технологии, новый подход, наука, технология, электрический ток, электростанция, специальные машины, генератор, потребитель.

Abstract In this article, special emphasis is placed on the significant aspects of using effective methods of teaching students concepts related to electronic technology in the process of technology lessons.

Keywords: technology lessons, new approach, science, technology, electric current, power plant, special machines, generator, consumer.

Электротехниканинг ривожланиши янгича турмуш тарзи кишиларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларининг янгиланиб ҳамда ортиб боришига замин яратувчи фаолиятнинг йўлга қўйилишини тақозо этди. Ижтимоий зарурат маҳсули бўлган технология соҳаси юксак сифатли илм бериш имконини беради. Технология дарслари жараёнларига нисбатан янгича ёндашувлар муайян соҳаларда ислохотларни ташкил этиш, уларнинг муваффақиятини таъминлаш ва уларни бойитиб бориш каби мақсадларга эришишнинг самарали омили сифатида ташкил этилмоқда.

Технология дарслари жараёнларига замонавий, илғор, юксак технологияларнинг қўлланиш шартларидан бири - малакали мутахассисларни тайёрлаш, уларнинг касбий маҳоратини доимий равишда ошириб боришни йўлга қўйишдир. Ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаёт бир-бири билан узвийлик, алоқадорлик ҳамда яхлитлик тамойили асосида ривожланиб боради. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган таълимий ислохотлар ҳамда кадрлар тайёрлаш борасидаги ижтимоий буюртма моҳиятига кўра, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш мақсадида 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни¹ ҳамда мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузи ва рақобатбардошлилиги даражасини ва инновацион жиҳатдан тараққий этишини белгиловчи асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш – Стратегиянинг устувор вазифаси қилиб белгиланди.² Шу жиҳатдан олиб қаралганда технология дарслари жараёнларида ўқувчиларни электроника фанига қизиқтириш муҳим ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби кундалик ҳаётимизда ҳар куни бу фанга эҳтиёж сезишимиз сир эмас албатта. Ундан саноатда, қишлоқ хўжалигида, транспорт хизматларида, уй-рўзғорни ёритишда, иситишда кенг фойдаланамиз. Шундай экан бу фанни нафақат билишимиз, балки унга асосий фан сифатида қарашимиз зарур. Ушбу фанга ўқувчиларни қизиқишларини янада орттириш мақсадида ушбу ўқитиш технологиялари қўлланилса мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь. <https://lex.uz/docs/5013007>

² Ўзбекистон Республикасини 2030 йилгача инновацион ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда мамлакатимизни ГИИ кўрсаткичларида позициясини кўтариш». <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonni-2030-jilgacha-innovatsion-rivozhlantirishning-maqсадli-korsatkichlari-ishlab-chiqiladi>

Қизиқтириш (мотивация). Авваламбор «қизиқиш фазасини» ўтказиш керак. Бу фаза ўқувчиларни қутлаш ва ҳар қандай қизиқарли, хаттоки, дарсга тааллуқли бўлмаган мавзулар тўғрисидаги суҳбат билан бошланади.

Қизитиш фазаси-ғоялари юзасидан папка тутиш ҳам тавсия этилади. Дарс биринчи бор янги ўқувчилар гуруҳида ўтаётган бўлса, ўқитувчи қисқача ўзини таништириб ўтиб, ўқувчиларга ҳам ўзларини таништириш имкониятини бериши керак.

Маълумот ва билим бериш. Сўнгра инструктор ўқувчиларни махсус соҳага олиб киради. Янги материални тушунтиради, қисқа маърузалар ўқийди, мунозаралар уюштиради, ўқув суҳбатлари, ўйин-машғулотлари ва муаммоларни ҳал қилиш ҳақида суҳбатлар ўтказади. Уларнинг ўқитиш усуллари муайян ҳолатдаги муайян мазунга мос бўлади.

Ўзлаштирилган билимларни қайта ишлаш учун топшириқлар бериш. Ўқувчиларга тафаккур қилиш ва қайта ишлаш имкониятини яратувчи топшириқлар ўзлаштирилган билимларни фаол равишда қайта ишлаб бориш учун зарурдир. Улар билимларни қабул қилишнинг нисбий пассив фазасидан сўнг актив фаза келиши учун имконият яратиб беради. Гуруҳларда ишлаш ёки индивидуал равишда топшириқларни ечиш ва натижаларни тақдим этиш самарали ўқитиш усуллари ҳисобланади.

Анализ ва синтезлар. Мавзу таҳлили орқали мавжуд вазият элементлари алоҳида кўриб чиқиши мумкин. Ушбу ўринда алоҳида хусусиятлар ёки деталлар муҳокама этилиши мумкин. Шу билан биргаликда ўқувчилар ўзлари тайёрлаган буюмлар ҳақидаги тушунчалари айтиб берадилар.

Баҳолаш. Ҳар бир топшириқдан кейин ўқувчилар ўзлари бажарган ишларини баҳолашлари лозим. Бошқа бир имконият эса натижаларни гуруҳларда очиқ-ойдин ва самимий муҳокама қилишдан иборатдир.

Ўқитувчи ҳам ўз - ўзига «мен мақсадларга эришдимми, йўқми? Нима учун эришмадим?» каби саволларини бериши лозим.

Кўпчилик тадқиқотчилар ўқув технологияларини синфда ўрганишга шахсий-фаоллик ёндашувини татбиқ этиш усулларида бири деб ҳисоблайдилар,

бунинг натижасида ўқувчилар таълим фаолиятининг фаол ижодий субъектлари сифатида ҳаракат қиладилар.

Ҳамкорликда ўрганиш. Ушбу технология ўқувчиларнинг синфлар гуруҳидаги ўзаро муносабати ғоясига, ўзаро таълим ғоясига асосланган бўлиб, унда талабалар ўқув муаммоларини ҳал қилиш учун нафақат индивидуал, балки жамоавий масъулиятни ҳам ўз зиммаларига оладилар, бир-бирига ёрдам берадилар ва жамоавий масъулиятни ўз зиммаларига оладилар ва ҳар бир талабанинг муваффақияти учун ҳаракат қиладилар.

Фронтал ва индивидуал таълимдан фарқли ўларок, ўқувчи ўқув фаолиятининг индивидуал субъекти сифатида ишлайди, фақат "ўзи учун", унинг муваффақиятлари ва муваффақиятсизликлари учун жавобгар бўлади ва ўқитувчи билан муносабатлар субъект-субъект характерида эга. Ҳамкорликда таълим олиш, ўзаро муносабат учун шароитлар яратилади ва “ўқувчи - ўқитувчи – гуруҳ” тизимида ҳамкорлик ва ўқув фаолиятининг коллектив субъектининг актуаллашуви мавжуд.

Биргаликдаги саъй-ҳаракатлар билан вазифа ҳал қилинмоқда ва кучли ўқувчилар заифларга уни муваффақиятли амалга оширишда ёрдам беришади. Бу ҳамкорликда ўрганишнинг умумий ғояси бўлиб, вазифани бажариш учун ўқув гуруҳи унда кучли ва заиф ўқувчилар бўладиган тарзда тузилган. Бажарилган топшириқнинг баҳоси ҳар бир гуруҳ учун биттадан.

Уйлаймизки, ушбу таълим методлари орқали ўтилган ҳар бир технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини ўзлари учун катта бир дарс сифатида қабул қиладилар ва амалда қўллашга тайёр бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. - // Халқ сўзи, 2020 йил 24 сентябрь, №202 (7704).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.
3. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат

Мирзиёвнинг Ўзбекистон Конституцияси қабул қилинганнинг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси. www.uza.uz. 07.01.2017й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон [Фармони](#)
5. Шавкат Мирзиёев: “Мақтаб таълимини ривожлантирмасак, ёшларимиз шароит бор жойларга кетади”. <https://kun.uz/53070317>
6. С.Мажидов “Электротехника”. Тошкент. Ўқитувчи. 2000
7. С.Мажидов “Электр машиналари ва электр юритма”. Тошкент. Ўқитувчи. 2002 й.
8. И.Ф.Евдокимов. “Умумий электротехника”. Тошкент. Ўқитувчи. 1985.
9. М.Хомудхонов, С.Мажидов. “Электр юритма ва уни бошқариш асослари”. Тошкент. Ўқитувчи. 1970.
10. Икромжон Иномов “Иқтисодий тарбия назарияси”. Тошкент. Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети. 2005. -248 б.
11. Авлиёқулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Педагогик технология. Дарслик. -Т.: “Тафаккур бўстони”, 2012. 208 б.
12. А.Х Косимов., Ф. А. Холикова. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар фанидан маърузалар матни. Тошкент 2004.

PHILOLOGICAL SCIENCE

О перспективах исследования социального компонента в семантике слова в разносистемных языках

Икрамова Шахло
УзДЖТУ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы изучения социального компонента семантической структуры слов, отмечается, что исследование социальных отношений, репрезентируемых в языке на уровне семантики, имеет важное значение в процессе взаимодействия между людьми, установления и поддержания контакта, так как зона социального охватывает трудовые, профессиональные, национальные, межличностные аспекты жизнедеятельности человека и социума, ролевые взаимоотношения людей; раскрываются перспективы исследования социального компонента в семантической структуре слова на материале разносистемных языков.

Ключевые слова: семантика слова, семантическая структура, социальный компонент, социальный параметр, разносистемные языки.

Abstract. This article discusses the problems of studying the social component of the semantic structure of words, it is noted that the study of social relations represented in the language at the level of semantics is important in the process of interaction between people, establishing and maintaining contact, since the social zone covers labor, professional, national, interpersonal aspects of human life and society, role relationships of people; the prospects for the study of the social component in the semantic structure of the word on the material of languages of different systems are revealed.

Key words: word semantics, semantic structure, social component, social parameter, languages of different systems.

На сегодняшний день применение положений социолингвистики в исследовании семантической структуры слова является весьма актуальным и перспективным, так как позволяет раскрыть целый ряд малоразработанных аспектов в изучении проблем взаимодействия языка и общества, лингвистических и

экстралингвистических факторов. Ярким примером этому, безусловно, служит исследование социального компонента в семантике слова в разносистемных языках, под которым понимается компонент семантической структуры слова, который по своей природе восходит к социальным параметрам речи, связанным с половой принадлежностью обозначаемых референций, с социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами.

Обусловленность компонентов семантической структуры слова с социальными параметрами определяется тесной взаимосвязью и взаимовлиянием языка и общества. В мировой лингвистической науке проблема взаимодействия языка и общества всегда была в центре внимания ученых-лингвистов. Предпосылки изучения социального компонента в семантике языковых единиц были заложены еще в трудах И.А. Бодуэна де Куртене, Ф. де Соссюра, А.А. Потебни, Г. Пауля, Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона, А. Мейе, Ж. Вандриеса, Л. П. Якубинского, В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, В.М. Жирмунского, Е.Д. Поливанова и др., которые обратили внимание на то, что социальный компонент занимает особое место в семантической структуре слова и играет в ней важную роль, отражая в себе внеязыковую действительность, связанную с жизнедеятельностью носителей языка как представителей определенной социальной группы, реализующих конкретные социальные роли и отношения.

В современном языкознании проблемы социальной семантики слов в плане выражения в языковом знаке социальных отношений, социального статуса, социальных ролей исследуются в трудах таких ученых, как Л.П. Крысин, А.Д. Шмелев, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, И.А. Стернин, Л.М. Васильев, В.А. Звегинцев, А.И. Смирницкий, В.М. Солнцев, А.А. Уфимцева, В.Н. Топоров, А.Т. Хроленко, О.А. Черепанова, М.В. Пелипенко, Ш. Сафаров, Т.К. Саттаров, М. Джусупов, М. Хакимов, С.А. Зияева, А.С. Гафарова, Г.Х. Рахимов и др.

Изучение социальных отношений, которые репрезентируются в языке на уровне семантики, имеет важное значение в процессе взаимодействия между

людьми, установления и поддержания контакта, поскольку зона социального охватывает трудовые, профессиональные, национальные, межличностные аспекты жизнедеятельности человека и социума, ролевые взаимоотношения людей. Особую значимость приобретают исследования отношений равенства (взаимопомощь, товарищество, соседство) и неравенства (вышестоящего к нижестоящему, подчиненного к начальству), именуемого в научной литературе асимметрией социальных ролей.

Примечательно, что «социальные смыслы тесно связаны с языком, отображаются в семантике языковых единиц, способны как влиять на язык, так и формироваться под его влиянием. Знание о социальной группе, статусе, социальных отношениях важно не только в общественной жизни индивида, но и во всей системе представлений общества» [Козынцева, 2017, с. 95].

Формирование социальной семантики слова происходит под воздействием различных социальных факторов, например, под влиянием социальных условий коммуникации – сферы и ситуации общения, под их влиянием формируются различные социальные диалекты (социолекты). Как пишет Н.М. Аникина, «социально-функциональная дифференциация единиц языка: профессиональный и социальный диалекты, литературный язык, книжный, письменный, канцелярский, просторечный, территориальный диалекты и связанные с ними содержания представляют собой некие внешние факторы, лежащие в социуме и характеризующие социум как таковой. Все это есть ничто иное, как внешняя социальная семантика, которая связана с условиями функционирования определенных лингвистических средств. Именно область функционирования тех или иных лингвистических средств, являясь внешней по отношению к самим лингвистическим средствам, предстает как некое семантико-функциональное основание в квалификации семантики слова с позиции социума» [Аникина, 2009, с. 17].

Социальный компонент в семантической структуре слова реализуется как семантическая пресуппозиция, которая основана на представлениях носителей языка о системно-языковых связях, и как прагматическая

пресуппозиция, которая предполагает «контекстную интерпретацию семантики обозначаемого на основе общих экстралингвистических фоновых знаний о мире»; в связи с этим, «описание социальной лексики, как и лексической системы вообще, предполагает объединение лексем в группы в зависимости от общности значений, для чего необходимо описание семного состава значений слов и вычленения социальных компонентов в ассертивной и пресуппозиционных зонах значения» [Щетинина, 2016, с. 173].

Проявление социального компонента в семантике слова в разных языках происходит не всегда идентично, что обуславливает постановку проблемы исследования изучаемого вопроса на материале разносистемных языков, а также выявления сходств и различий, обусловленных как системными особенностями исследуемых языков, так и социальными факторами, отраженными в лингвокультурах различных народов.

Литература

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пятигорск, 2009. – 31 с.
2. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. – 344 с.
3. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.
4. Щетинина А.В. Характеристики человека в газетном дискурсе: опыт описания социальной лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 8 (62): в 2-х ч. – Ч. 2. – С. 172-177.

STATE AND LAW

Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолати жамоатчилик назоратида

Истамов Махмуд Шухратович

Бухоро вилояти Прокурори адлия катга маслаҳатчиси
buxv_prok@umail.uz

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикасида сайловни ўтказиш жараёнларини, сайлов қонунчилиги талаблари асосида, очиқ ва ошкоралик тамойилларига мувофиқ ташкил этилишини таъминловчи жамоатчилик назорати механизмлари ҳамда уларнинг турлари, асосий вазифалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сайлов кодекси, сайлов ҳуқуқи, жамоатчилик назорати, очиқлик ва ошкоралик, халқаро кузатувчи, сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари.

Мамлакатимиз сайлов қонунчилигида сайловларнинг очиқлиги ва ошкоралиги принципига алоҳида ўрин берилган. Ўтказиладиган сайловларда миллий ва хорижий кузатувчиларнинг иштирок этиши Сайлов кодексида мустаҳкамланган. Халқаро кузатувчиларнинг ҳозир бўлиши сайловларнинг очиқлиги ва ошкоралик принципини тўла татбиқ этилишига, давлатларнинг халқаро мажбуриятларига риоя этилишига кўмаклашади³.

Халқаро кузатувчиларнинг фаолияти халқаро норматив ҳужжатлар, хусусан Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси (ЕХХТ/ДИИХБ), Бутунжаҳон сайлов органлари ассоциацияси (БСОА), Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДХ), Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, (ШХТ), Туркий тилли давлатлар кенгаши (ТТДК) норматив – ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси⁴, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси 2019 йил 19 сентябрдаги

³ Халқаро сайлов стандартлари ва сайловларни кузатиш. Тошкент-2014. Baktria press 11-бет.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. (<https://lex.uz/uz/docs/4386848>)

938-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси сайловларида “Ўзбекистон Республикаси сайловларида хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлардан қатнашадиган кузатувчилар тўғрисида”ги низом⁵ билан шунингдек умум эътироф этилган халқаро стандартлар ва халқаро ташкилотларнинг Ўзбекистон Республикаси қўшилган ҳужжатлари билан бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлардан кузатувчиларнинг фаолияти тартибга солинади.

Кузатувнинг мақсади – сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишга доир барча тадбирларда, шу жумладан сайлов куни овоз бериш ва овозларни санаб чиқиш жараёнларида сайлов қонунчилигига риоя этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишдан ҳамда ушбу жараёнларга фуқароларнинг эркин иштирокини таъминлашдан иборатдир.

Халқаро кузатув - сайлов тизимининг муҳим институтларидан бири бўлиб, нафақат ушбу сиёсий тадбирнинг очиқ ва ошкоралиги ҳамда сайловчилар ишончи юксалишига, айти пайтда ўзаро билим алмашиш, сайлов жараёнининг энг яхши амалиёти билан танишиш имконини яратади.

Халқаро кузатувлар давлатлар ўртасида ижтимоий-сиёсий соҳада икки ва кўп томонлама ҳамкорликни, шунингдек, мамлакатимизнинг халқаро ҳамжамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида нуфузини мустаҳкамлашда ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Халқаро кузатувчилар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлиши вақтида Ўзбекистон Республикаси ҳимояси остида бўладилар ва уларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланади.

Халқаро кузатувчиларнинг сайлов жараёни босқичларидаги мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, қонунларига, жумладан Ўзбекистонда бўлиш қоидаларига, сайловни ташкил этиш ва

⁵ Ўзбекистон Республикаси сайловларида хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлардан қатнашадиган кузатувчилар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг қарори, 19.09.2019 йилдаги 938-сон(<https://lex.uz/uz/docs/4540270>)

Ўтказиш борасидаги халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига амал қилиш;

сайлов устидан халқаро кузатувни амалга ошириш борасидаги ўз вазифаларини холислик, сиёсий бетарафлик принципларига амал қилган ҳолда бажариш, сайлов комиссиялари, давлат органлари, мансабдор шахслар, сайлов жараёни иштирокчиларига нисбатан қандай бўлмасин бирон-бир тарзда афзаллик билдиришдан воз кечиш;

барча даражадаги сайлов комиссияларига, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига ҳамда бошқа ташкилотларга кирганида Марказий сайлов комиссияси томонидан берилган мандатни шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан биргаликда кўрсатиш;

ўз хулосаларини ўтказилган кузатув ва ҳақиқий материаллар билан асослантириш.

Агар халқаро кузатувчи Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг талабларини, халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари ва нормаларини бузса, Марказий сайлов комиссияси халқаро кузатувчи ваколатларини муддатидан илгари тугатиши мумкин.

Сайловларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчиларнинг иштирок этиши сайловларга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишдаги жамоатчилик назоратини сезиларли даражада кучайтирди.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли), унинг ўринбосари, маслаҳатчиси, шунингдек фуқаролар йиғини органларининг бошқа мансабдор шахслари кузатувчи бўлиши мумкин⁶.

Сиёсий партиялар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўз кузатувчилари тўғрисида округ сайлов комиссияларига сайловга камида ўн беш кун қолгунга қадар мурожаат қилиши мумкин. Сиёсий партия аъзоси ёки тарафдори ёхуд сиёсий партияга хайрихоҳ ҳар қандай Ўзбекистон

⁶ Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2019 йил 5 октябрдаги 951-сонли қарори билан тасдиқланган “Сиёсий партиялар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчилар тўғрисида”ги низом.

Республикасининг 18 ёшга тўлган фуқароси сиёсий партиядан кузатувчи бўлиши мумкин.

Округ сайлов комиссияси сиёсий партия ташкилотининг ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг аризасини олгандан кейин беш кун ичида қарор қабул қилади ва кузатувчи учун мандат беради⁷.

Кузатувчи кузатув ишларини олиб бораётганда сайлов комиссияси томонидан берилган гувоҳномаси (мандати, аккредитацияси) бўлиши шарт.

Кузатувчилар сайлов комиссияларининг мажлисларида ҳозир бўлиши, номзодлар кўрсатишга бағишланган йиғилишларда, номзодларнинг сайловчилар билан учрашувларида иштирок этиши, сайлов участкасида ҳозир бўлиш, тайёргарлик ишларининг боришини, яширин овоз бериш кабиналарининг ёки хоналарининг жойлаштирилишини ва сайлов кутилариининг муҳрланишини, фуқароларнинг рўйхатга олиншини, сайлов бюллетенларининг уларга берилишини кузатиши мумкин.

Кузатувчилар овозлар санаб чиқилаётганда ва сайлов комиссиясининг баённомаси тузилаётганда ҳозир бўлиши мумкин. Бу жараёнда кузатувчи жараённи фақат кузатиши мумкинлиги унинг шу жойда ҳозир бўлишини аниқлатади.

Шунингдек, ҳар бир **сиёсий партия ўзининг** манфаатларини таъминлаш мақсадида **ваколатли вакил тайинлаш** ҳуқуқига эга. Айтиш керакки, сиёсий партиянинг ваколатли вакили фаолияти сайлов жараёнида ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Сиёсий партия аъзоси ёки тарафдори ёхуд унга хайрихоҳ бўлган Ўзбекистон Республикасининг 18 ёшга тўлган фуқароси сиёсий партиянинг ваколатли вакили бўлиши мумкин.

Сиёсий партия сайлов комиссиясининг мажлисларида, ҳужжатларни топширишда, имзо варақалари тўғри тўлдирилганлигини текширишда, сайлов

⁷ Мандат намунаси Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2019 йил 29 июлдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига, Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгашларига сайлов ўтказувчи округ сайлов комиссияларининг фаолияти тартиби тўғрисида”ги низом билан белгиланган.

участкасида овозларни санаб чиқишда иштирок этиш учун ваколатли вакил тайинлайди.

Оммавий ахборот воситалари сайловлар ҳақидаги ахборотни аҳолига етказишда муҳим роль ўйнайди. Сайловга оид халқаро стандартларда сайловларни умумийлиги, тенглиги, адолатлилиги, яширин овоз беришлик, эркинлиги билан бир қаторда сайловларнинг ошкоралиги принципи ҳам мавжуддир. Шаффофлик фуқаролик жамиятининг ижтимоий-сиёсий жараёнларда фаол иштирок этишининг жуда муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Шаффофликни таъминлашда мустақил бўлган эркин ва плюралистик оммавий ахборотлари катта ўрин тутаяди.

Оммавий ахборот воситалари вакиллари сайлов кампанияси даврида холис ахборотларни кенг, тезкор ва эркин тарқатиш, шунингдек ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ташкил этиши учун аккредитация қилинади.

Умуман олганда, юқорида муҳокама қилинган барча институтлар мамлакатимиз сайловларни эркин, очиқ-ошкора ва демократик руҳда ўтказишга, халқаро мажбуриятларининг барчасини оғишмай адо этилишининг замин бўлиб хизмат қилади ҳамда шунингдек фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолатининг қонун ҳимоясида эканлигини англатади.

CONTENTS

MEDICAL SCIENCE

Bozorova Ruxsat Sultonovna, Temirqulova Mahliyo Azamat qizi. - Monitoring patients using intensive monitoring devices.	3
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Clinical and neuroimaging possibilities for diagnosing fibromyalgia syndrome.	7
Jamolova Maftuna Istamovna, Kurbanova Aziza Alisherovna. - Course of pathological climax in geriatric patients and characteristics of treatment.	9
Jumayeva Mastura Ahmadovna, Tolipova Munisa Uyg`unovna. - Physiological standards of food.	13
Ostonova Nargiza Obidovna, Vahidova Feruza G`anievna. - Exsudative diatheses observed in children.	17
Teshayeva Huriyat Muhiddinovna, Hojiyeva Saodat Maksudovna. - Respiratory measures in acute respiratory failure.	21
Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Махмудова Нилуфар Махамаджоновна. - Халқ табобати услублари ёрдамида стандартлашган тиббий ёрдам сифатини ошириш.	25

PEDAGOGICAL SCIENCE

Aripov Shokirjon Olimovich. - Oilaviy ajrimlarga sabab yoshlarni oilaga tayor emasligimi.	31
Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich, Nizomov Akmaljon Akramjon o`g`li, Xalikov Davron Otkurjonovich. - Futbolchilarnng o`yin vaqtidagi tezlik qobilyatininig turli xil namoyon bo`lishi.	36
Мустафаев Темур, Бекниёзов Мансур. – Технология дарслари жараёнида ўқувчиларни электротехникага оид тушунчаларини шакллантириш.	39

PHILOLOGICAL SCIENCE

Икрамова Шахло. - О перспективах исследования социального компонента в семантике слова в разносистемных языках.	44
---	----

STATE AND LAW

Истамов Махмуд Шухратович. - Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолати жамоатчилик назоратида.	48
--	----